

Mapa detailní typologie cestní sítě Krkonošského národního parku

Část II. - potenciál ovlivnění podpovrchového odtoku (PPO)

Detailní typologie cestní sítě

Potenciál ovlivnění PPO

- A
- B
- C
- D
- E

Terénní konfigurace

- nad úrovní
- násyp+výkop
- pod úrovní
- povrch

Typ povrchu

- souvislé zpevnění
- nesouvislé zpevnění
- propustná vrstva
- zemní povrch (bez symbolu)

Prvky odvodnění

- příčné odvodnění
- podélné odvodnění

Další prvky mapy

Zóny KRMAP

- přírodní
- soustředěné péče
- vodní plocha
- přírodě blízká
- kulturní krajiny
- vodní tok
- ochranné pásmo

Přehled mapových listů

Mapové listy atlasu jsou v měřítku 1:5 000
Orientace symbolologie propustnosti a prvků odvodnění závisí na orientaci úseku cesty.

přírodní zóna
přírodě blízká zóna
Malá Mumlava

nošova snídaně

Nad Krakonošovou snídaní
12 Δ 1301,6
Mumlavská louka

Harrachova cesta

Harrachova cesta

13
1339,2

Pančavská

LY2

© ČÚZK

LYSÁ HORA
17 \triangle 1343,8
1343,6

U Ručiček

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Krakonošova cesta

Hoření Domky

Lovčenka

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Štumpovka

Ivoračky

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

LY3

© ČÚZK

Pramen Mumlavy

Růženčina zahrádka

KOTEL

18
1435,2 1435,0

KOTELNÍ JAMY

MALÁ KOTELNÍ JAMA

VELKÁ KOTELNÍ JAMA

Kotelský důl

Č I H A D L O

HARRASHOVY KAMENY

1420,6

Kotelský p.

Zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

šosa cesta

Hluboká strouha

Na Kotelském potoce

LY4

© ČÚZK

LY6

© ČÚZK

Velke Jizersko

V potůčku

JABLONEC nad JIZEROU

V Bahnech

609,6

699,2

640

670

618,7

Rozsochy

Na Veselkách

491,8

Františkovský p.

Janatův mlýn

Kočvarka

Za Vrchem

Mystřkově

ku

zóna soustředěné péče

zóna kulturní krajiny

BUŘANY
Kočvarovsko

631,3

žst. Jablonec nad Jizerou

556,3

Na Lumce

SOC.

BR1

rekr.

© ČUZK

FRANTIŠKOV

Zvonivý vrch

Hejlov

Brno

Kostelíček

HEJLOV

Trejbovec

BR2

© ČÚZK

zst. Jablonec nad Jizerou

556.3

Na Lumce

240
671

rekulturní krajiny
zóna kulturní krajiny

BRATROUŠ

Na Stráni

15 555.7

616.5

691.9

prům.

čOV

Jizera

14

Ždíreň

Františkovský p.

Mechovice

264 552.7

Na Kruhách

čOV

510.9

skl. mat.
443.8

218 572.6
Sv. Jan Nepomucký

DOLNÍ TRČ

Porostice

VOJTĚSICE

NA VRŠKU
16 609.2

V Dolenci
531.3

Na Poříčí

V nedominku

zóna soustředěné péče

BR3

© ČÚZK

ovny
RATROUCHOV

Západní strana

HORNÍ

U Mikšů

U háje

V Janouchově Městě

U Tobisů

Ve Starém Mlýně

STROMKOVICE

Zabučovský Mlýn

Na rokli

Na sekyře

BR4

© ČÚZK

VOJTĚŠICE

NA VRSKU
16 ★ 609.2

Na Poříčí

V nedomínku

Na rokl

Na prolomy

U Kozančinych

V Trenčíně

Korejto

zóna soustředěné péče

zóna kulturní krajiny

DOLNÍ DUŠNICE

prům.

z. Jablonec nad Jizerou-Hradsko

Zabyly

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

BR5

© ČÚZK

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

Videňská cesta

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Tridomí

286

KOZLÍ HRBET

8
1034,4

Kozlí strouha

LA1

© ČÚZK

zóna kulturní krajiny

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

Vodovodní cesta

Ruchova cesta

MECHOVINEC

1081.0

Harrachova skála
1035.3

Pod Mechovincem

zóna soustředěné péče

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

Asmanova studánka

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

Červený kopeček

přírodě blízká zóna

Krakonošova strouha

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

LA2

© ČÚZK

Temný kout

Bucharova cesta

zóna soustředěné péče

ČERNÁ SKÁLA

Černá skála

LA3

© ČÚZK

ČERNÝ JEŘÁBNÍK

889,7

942,9

933,7

1038,6

15

Bucharova cesta

Será strouha

zóna soustředěné péče
zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

příroda blízka zóna

zóna soustředěné péče

preč.
st.

LABSKÁ

Honzova strouha

Prameniště

zóna soustředěné péče

295

224
692.9

684.3

NADÍ PŘEHRADU

852.2

225
859.1

Hromovka

zóna soustředěné péče

LA4

© ČÚZK

KY JERÁBNÍK

14
892,3
893,9

Černá skála

15
1038,6

Černý ručej

U Janovy boudy

Janova hora

ŠEŘÍN

1034,9

20
1026,9

přírodě blízká zóna

LA5

© ČÚZK

Nad starou myslivou

U přehrady

Pod Šeřínem

Pod Šeřínem

Třídolí

přírodě blízká zóna

sklad

991.5

914.9

740.2

21 770.8

LA6

© ČÚZK

přírodní zóna
zóna soustředěné péče

přírodní zóna
zóna soustředěné péče

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

přírodní zóna
zóna soustředěné péče

přírodní zóna
zóna soustředěné péče

Davidovy Boudy

Bílý kámen

PEVNOST

1011,8

SP1

© ČÚZK

ČIHADLO 1213,3

SLEZSKÉ SEDLO

NP KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

MALÝ ŠIŠÁK 1439,4

SP2

© ČÚZK

Jelení Boudy

928

zóna soustředěné péče

Soutoková kaskáda

Schodová kaskáda

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

U Dívčí Lávky

úpr.

vodopády Bílého Labe

Bílý Labe

U Dívčí lávky

Myslivna

zóna soustředěné péče
Dřevářská cesta
přírodě blízká zóna

SP3

© ČÚZK

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
přírodní zóna

askáda Hučivá kaskáda

Velký skok

Mřížková kaskáda

Bílé Labe

Balvanový vodopád

vodopády Bílého Labe

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
přírodní zóna

přírodní zóna
přírodě blízká zóna

SP4

© ČÚZK

s k ý l e s

Slezská cesta

Přední Rennerovky

Husí p.

Lahrovy Boudy

Liččí cesta

Na hájeném

Na seníku

RE1

© ČÚZK

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

Horská silnice

Hříběcí Boudy

Husí Boudy

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

RE3

© ČÚZK

Zlaté návrší

přírodní zóna
zóna soustředěné péče

Lyžařská b.
Liščí Louka
Prvosenka

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Zlaté
Návrší

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

JZE
42.0

zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna

MLÝNSKÝ VRCH
702.4

Kamenný Mlýn

203
603.6

NP KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK

Sluneční Stráž

Labe (Klinový p.)

RE6

© ČÚZK

Horpk zóna soustředěné péče
přírodě blízká zóna

Černá paseka

Kotelské Domky

Godrovy Domky
zóna soustředěné péče

Rudolfov

Pomezní vrch

přírodě blízká zóna

Kotelský p.

Strážný

přírodě blízká zóna
zóna soustředěné péče

Horská silnice

TETŘEVÍ VRCH

964,4

RE7

© ČÚZK

Dolní Dvůr

Sv. Josef správ.

Hádek

Zimní Stráň

přírodě blízká zóna

přírodě blízká zóna

zóna soustředěné péče

zóna soustředěné péče

RE9

© ČÚZK

SLUNEČNÍ VRCH

1011,5

JELENÍ VRCH

1024

ŠPIČÁK

1001,3

zóna soustředěné péče
přírodní blízká zóna

zóna soustředěné péče

RE10

© ČÚZK